

EDN HYVACC

DOI 10.5281/zenodo.16563363

УДК 579.64

Абдурашитов С. Ф., Алексеева А.И., Аблаев А. Я., Зубоченко А. А. Кулинич Р. А.,
Пехова О. А.

**БИОПРЕПАРАТЫ И ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ РИЗОСФЕРЫ КОРИАНДРА И ЕГО
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. *Кориандровое эфирное масло (ЭМ) находит широкое применение в пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, где используется как ароматизирующий агент и корректор органолептических свойств лекарственных препаратов. Цель исследований – определить роль биопрепаратов и фосфорного удобрения в управлении биологической активностью ризосферы кориандра, формировании урожая и накоплении эфирного масла в плодах, оценить их влияние на компонентный состав эфирного масла в условиях южной почвенно-климатической зоны. Опыт проведен в 2023–2024 гг. в степной зоне Крыма на черноземе южном. Использовали кориандр сорта Силач, биопрепарат «Микробиоком-Агро», экспериментальный биопрепарат на основе грибов арбускулярной микоризы и удобрение «Аммофос». Определяли развитие арбускулярно-микоризного симбиоза по методу Травло, биологическую активность ризосферы по уровню эмиссии углекислого газа. В ходе эксперимента отмечены значительные различия в погодных условиях: 2023 г. характеризовался обилием влаги, 2024 г. – весенней и летней засухой с почти полным отсутствием осадков в течение вегетационного периода. Определено, что интенсивность микоризной колонизации и обилие арбускул увеличивалось в засушливый год на 13,9 и 11,8 % соответственно под действием биопрепаратов и удобрения по сравнению с контролем, а в достаточный по увлажнению год разницы не отмечено. В 2023 г. уровень эмиссии углекислого газа в ризосфере при применении удобрения и биопрепаратов повышался на 20,3–42,3 % по сравнению с контролем, а в 2024 – снижался на 24,6–71,5 %. Использование фосфатмобилизующих микроорганизмов в составе биопрепаратов (*Lelliottia nimipressuralis* 32-3 и *Funneliformis mosseae* 1-16) увеличило эффективность усвоения фосфора растениями на 17,4 % в засушливый год. В среднем за два года исследования отметили только тенденцию к повышению урожайности, напротив, содержание ЭМ в плодах кориандра увеличилась под действием фосфорного удобрения и биопрепаратов на 0,15–0,16 % к контролю. В целом нормативы компонентного состава ЭМ кориандра по вариантам опыта соответствовали требованиям ГОСТ ISO 3516.*

Ключевые слова: *Coriandrum sativum L., Funneliformis mosseae, «Микробиоком-Агро», микоризная колонизация, эмиссия углекислого газа, урожайность, эфиромасличность, компонентный состав эфирного масла.*

Для цитирования: *Абдурашитов С. Ф., Алексеева А.И., Аблаев А. Я., Зубоченко А. А. Кулинич Р. А., Пехова О. А. Биопрепараты и фосфорное удобрение в управлении биологической активностью ризосферы кориандра и его продуктивностью // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 8–20. EDN: HYVACC. DOI: 10.5281/zenodo.16563363.*

For citation: *Abdurashytov S. F., Alekseeva A. I., Ablaev A. Ya., Zubochenko A. A., Kulinich R. A., Pekhova O. A. Application of biological preparations and phosphorus fertilizer for management biological activity of coriander rhizosphere and productivity // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 8–20. EDN: HYVACC. DOI: 10.5281/zenodo.16563363.*

Введение

Эфирное масло (ЭМ) кориандра входит в двадцатку востребованных масел в мире благодаря своим пищевым, медицинским и промышленным свойствам [1, 2]. Следует отметить, что современные сорта кориандра, оригинатором которых является ФГБУН «НИИСХ Крыма», содержат эфирного масла в плодах на уровне 2,11–2,40 % на воздушно-сухую массу семян [3, 4]. Поэтому при средней урожайности плодов кориандра в 10–11 ц/га можно получить 25–30 кг ЭМ с га. Почвенно-климатические условия Крыма способствуют накоплению в эфирном масле кориандра линалоола, содержание которого должно быть не менее 65 % при изготовлении парфюмерно-косметических изделий [5]. Кориандровое ЭМ находит широкое применение в пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, где используется как ароматизирующий агент и корректор органолептических свойств лекарственных препаратов [6]. Благодаря выраженным антимикробным и противовоспалительным свойствам, данный экстракт оказывает терапевтический эффект при лечении респираторных инфекций, включая грипп и заболевания нижних дыхательных путей, а также применяется в производстве алкогольных напитков, табачных изделий и парфюмерных композиций. Кроме того, ЭМ, в месте применения воздействует как природный антиоксидант и, таким образом, ингибирует нежелательные процессы окисления [7]. Линалоол повышает проницаемость мембран клеток, что обуславливает антимикробную активность ЭМ и способствует его участию в разрушении биопленок некоторых грамположительных и грамотрицательных бактерий и штамма грибов *Candida albicans* [8, 9].

Растения в экосистемах, в том числе и в агроэкосистемах, вступают в симбиотические отношения с полезными микроорганизмами, что усиливает их рост, развитие и ценологическую устойчивость [10]. В связи с этим ведется активная разработка биопрепаратов на основе полезных микроорганизмов, которые применяют для предпосевной инокуляции семян, обработки вегетирующих растений и при хранении готовой продукции, являясь важной частью современного экологически безопасного растениеводства [11-15]. Вместе с тем внесение биопрепаратов способно влиять на биологическую и биохимическую активность почвы, а также состав микробиома [16, 17]. Эмиссия углекислого газа (дыхание почвы) отражает активность микроорганизмов и является одним из ключевых показателей биологической активности, разложения органического вещества и круговорота углерода. Исследования показывают, что высокая биологическая активность, рассчитанная по дыханию почвы, зависит от доступности влаги и питательных веществ [18]. В литературе имеются данные, что в агроценозах дыхание ниже, чем в естественных экосистемах, из-за уменьшения органического вещества [19]. Поэтому **цель исследований** – определить роль биопрепаратов и фосфорного удобрения в управлении биологической активностью ризосферы кориандра, формировании урожая и накоплении эфирного масла в плодах, оценить их влияние на компонентный состав эфирного масла в условиях южной почвенно-климатической зоны.

Материалы и методы исследований

1.1. Материалы исследований.

В эксперименте изучали растения *Coriandrum sativum* L. сорта Силач (селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма», <http://www.ckp-rf.ru/usu/507515/>). В качестве удобрения использовали «Аммофос» с содержанием NH_4 – 12 % и P_2O_5 – 52 %. Растения обрабатывали биопрепаратом «Микробиоком-Агро» (оригинатор ФГБУН «НИИСХ Крыма») [14] и экспериментальным биопрепаратом на основе грибов АМ. В основе двух биопрепаратов штаммы из Крымской коллекции микроорганизмов

(<https://ckp-rf.ru/catalog/usu/507484>): *Paenibacillus polymyxa* П13НК, *Lelliottia nimipressuralis* 32-3 и *Agrobacterium radiobacter* 204 – в бактериальном и *Funneliformis mosseae* 1-16 – в грибном.

1.2. Полевой опыт.

Опыт проведен в течение двух лет (2023–2024 гг.) в центральной степной зоне Крыма на базе отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (с. Клепинино Красногвардейского района Республики Крым, 45°31'39.4"N, 34°11'41.8"E). Почва – чернозем южный малогумусный на лессовидных легких глинах [20] (Haplic Chernozems (Loamic, Aric) [21]) характеризовалась следующим составом: количество гумуса (по Тюрину) – 2,0–2,2 %, подвижного фосфора и калия (по Мачигину) – 4,0–4,2 мг на 100 г почвы и 40,0 мг соответственно. Анализировали следующие варианты опыта: а) контроль без обработки (Контроль); б) внесение удобрения в количестве 10 кг P₂O₅ на га в рядки вместе с посевом (Фосфор P₁₀); в) инокуляция семян препаратом «Микробиоком-Агро» и внесение экспериментального биопрепарата на основе грибов АМ в рядки вместе с посевом (Биопрепараты); г) совместное применение удобрения и биопрепаратов (Биопрепараты+P₁₀). Биопрепараты вносили согласно рекомендации производителя. Для посева использовали сеялку СКС 6–10 с шириной междурядий 18 см. Норма высева 20 кг/га. Кориандр выращивали по технологии, разработанной для территории Республики Крым [4]. Уборку урожая и обмолот проводили вручную. Опыт проведен в четырехкратной повторности, с рендомизованным расположением вариантов по делянкам опыта, площадь учетной делянки 32–35 м².

1.3. Учет микоризации.

Для оценки развития микоризного симбиоза отбирали корни 3–4 порядка и отмывали от почвы. Визуализацию развития арбускулярной микоризы проводили последовательной мацерацией, а затем окрашиванием отрезков корней черными чернилами [22]. Микоризацию оценивали в проходящем свете под стереомикроскопом МСП-2 («Ломо», Россия) количественно по методике Травло [23].

1.4. Дыхание почвы.

Дыхание в ризосфере определяли по интенсивности выделения углекислого газа титриметрическим методом в модификации Макарова Б.Н. на цифровом титраторе Biotrate (Sartorius, Германия) [24]. Эмиссию CO₂ вычисляли в сравнении с холостой пробой без ризосферы.

1.5. Определение содержания фосфора.

Пробоподготовку проводили с использованием сжигания по методу Кьельдаля (ГОСТ 13496.4-2019 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина). Определение содержания осуществляли согласно методу описанному в ГОСТ 26717-85 «Удобрения органические. Метод определения общего фосфора». Оптическую плотность полученного раствора определяли при длине волны 710 нм на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ («Экросхим», Россия) в сравнении с серией разведений стандартного раствора калия фосфорнокислого однозамещенного.

1.6. Эфиромасличность.

Содержания эфирного масла в плодах кориандра определяли методом гидродистилляции по Клевенджеру (ГОСТ 17082.5-88 Плоды эфирномасличных культур. Промышленное сырье. Методы определения массовой доли эфирного масла) с перерасчетом на абсолютно сухую массу плодов. Определение влажности плодов кориандра – гравиметрическим методом (ГОСТ 17082.2-95 Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки. Метод определения влажности). Анализ компонентов эфирного масла проводили методом газовой хроматографии –

внутренняя нормализация (ГОСТ ISO 7609-2014 Масла эфирные. Анализ методом газовой хроматографии на капиллярных колонках. Общий метод) на хроматографе Кристалл 2000М (Хроматэк, Россия) с пламенно-ионизационным детектором.

1.7. Статистическая обработка.

Постановка полевого опыта и статистический анализ полученных результатов проведены по Доспехову Б.А. (1985) [25]. Все параметры рассчитаны в виде среднего показателя и стандартной ошибки средней ($\bar{x} \pm m\bar{x}$) или наименьшей существенной разницы с выборкой $n=4-8$ в зависимости от показателя.

Результаты и их обсуждение

В ходе выполнения работ 2023 г. характеризовался обилием влаги, которая поступала в необходимые фазы роста растений, 2024 г. – весенней и летней засухой с почти полным отсутствием осадков в сравнении со средней многолетней количества осадков [26]. Всходы в этот год были получены на небольших запасах зимних осадков и дополнительным единоразовым поливом дождевальная установкой. В 2023 г. анализ уровня микоризации корневой системы растений в фазе цветения выявил устойчивое формирование симбиоза с встречаемостью 93,8–100,0 %. Отмечено, что интенсивность микоризной колонизации (МК) во всех вариантах изменялась незначительно – от 60 до 66 % (таблица 1).

Таблица 1 – Уровень микоризной колонизации (МК) под действием биопрепаратов и фосфорного удобрения (полевой опыт, чернозем южный, фаза цветения)

Вариант опыта	Встречаемость МК, %	Интенсивность МК, %	Обилие арбускул, %	Обилие везикул, %
2023 г.				
Контроль	98,9 ± 1,0	64,4 ± 7,3	53,1 ± 9,4	0,2 ± 0,2
Фосфор P ₁₀	100,0 ± 0,0	60,9 ± 9,9	47,2 ± 12,0	0,1 ± 0,1
Биопрепараты	93,8 ± 5,4	66,6 ± 13,3	58,2 ± 14,8	0,0 ± 0,0
Биопрепараты+P ₁₀	97,2 ± 1,2	65,1 ± 2,9	53,9 ± 3,6	0,0 ± 0,0
2024 г.				
Контроль	86,1 ± 2,7	43,6 ± 5,7	25,7 ± 5,5	0,2 ± 0,1
Фосфор P ₁₀	74,6 ± 7,5	38,0 ± 3,5	23,7 ± 4,5	0,1 ± 0,1
Биопрепараты	89,8 ± 4,9	45,0 ± 7,8	27,1 ± 5,9	1,1 ± 0,9
Биопрепараты+P ₁₀	91,2 ± 1,2	57,5 ± 3,8*	37,5 ± 5,6*	0,1 ± 0,1

Примечание. Здесь и далее * – результаты, достоверно отличающиеся от контроля.

Процесс образования арбускул и везикул также не показал достоверной разницы в вариантах. Такое развитие АМ свидетельствует об активной почвенной популяции микоризных грибов и благоприятных условиях их распространения. В 2024 г. с апреля по конец июня наблюдался дефицит осадков до 17 % от нормы, а с 18 мая по 18 июня зарегистрирована почвенная засуха. В указанных условиях развитие арбускулярной микоризы в корнях кориандра зависело от совместного применения фосфорного удобрения и ассоциации *F. mosseae* 1-16, когда встречаемость МК, интенсивность МК и обилие арбускул увеличились на 5,1, 13,9 и 11,8 % соответственно по сравнению с контролем. Только в этом варианте уровень развития МК сохранился на уровне, близком к влагообеспеченному году, что возможно свидетельствует о конкурентном преимуществе внесенной ассоциации АМ грибов перед почвенной популяцией при внесении небольшого количества фосфорного удобрения. Обилие везикул единично в 2023–2024 гг. в связи с

интенсивным обменом веществ между симбионтами и отсутствием необходимости запасаания элементов питания в интенсивную фазу развития растений.

Уровень эмиссии углекислого газа показывает активность дыхания почвенных микроорганизмов и, соответственно, всех ризосферных процессов [18]. В ходе эксперимента показатели дыхания оценивали в активную фазу роста растений (цветение) [27], в которой, согласно литературным данным, обеспечивается максимальное взаимодействие с почвенными бактериями и уровень развития грибов арбускулярной микоризы [28]. Анализ дыхания в ризосфере в фазе созревания проводили с целью определения остаточных явлений в почве после вегетации кориандра и способности удобрения и биопрепаратов к их изменению. В 2023 г. в фазе цветения было обнаружено влияние всех видов обработки на повышение эмиссии углекислого газа на 20,3–42,3 % (рисунок 1). Дыхание ризосферы в 2024 засушливом году в контроле в фазе цветения было на уровне 2023 года. Под действием обработок и удобрения показатель снизился на 24,6–71,5 % по сравнению с контролем. В фазе созревания плодов кориандра при анализе эмиссии CO_2 наблюдали выравнивание показателя по всем вариантам обработки и контролю.

Рисунок 1 – Влияние удобрения и биопрепаратов на уровень эмиссии углекислого газа в ризосфере кориандра (А – 2023 г., Б – 2024 г., полевой опыт, чернозем южный)

В 2023 г. закономерно наблюдали достоверное повышение содержания P_2O_5 в растениях в фазе цветения на 31,9–43,5 % под действием удобрения и биопрепарата (таблица 2). Как было отмечено выше для дополнительных элементов питания требуется влага и активность почвенной биоты, поэтому в 2024 г. содержание фосфора повысилось на 17,4 % только при совместной обработке, полагаем что активная часть биопрепаратов, в которых присутствуют штамм фосфатмобилизующей бактерии *L. nimipressuralis* 32-3 и ассоциация гриба АМ *F. mosseae* 1-16, способствовала этому накоплению. Предполагаем, что, если растения в активную фазу роста «нагружены» дополнительными элементами питания (в нашем случае удобрение) и интродуцированными микроорганизмами (обработка биопрепаратами), то им необходимо повышенное количество влаги. В литературе описаны данные о способности грибов АМ поставлять дополнительную воду макросимбионту [29, 30]. Эта способность отразилась в снижении дыхания в ризосфере только на 25 % в засушливый год под действием биопрепаратов и

увеличении содержания фосфора в растениях, как в засушливый год, так и в влагообеспеченный.

Таблица 2 – Содержание P₂O₅ в растениях кориандра под действием вносимых удобрений и биопрепаратов (полевой опыт, чернозем южный, фаза цветения)

Вариант опыта	Содержание P ₂ O ₅ , мг/100 г растений	
	2023 г.	2024 г.
Контроль	0,69 ± 0,01	0,70 ± 0,02
Фосфор P ₁₀	0,91 ± 0,01	0,73 ± 0,01
Биопрепараты	0,80 ± 0,01	0,76 ± 0,01
Биопрепараты+P ₁₀	0,99 ± 0,01*	0,82 ± 0,01*
НСР ₀₅	0,15	0,07

Результирующим показателем наших исследований является продуктивность кориандра, выраженная в массе плодов с одного растения, урожайности и эфиромасличности. В 2023 г. масса полученных плодов на одно растение в варианте Биопрепараты + P₁₀ выше контроля на 66,7 % (0,17 г/растение), а в 2024 г. значимых различий не обнаружено. Наибольшая урожайность также в этом варианте и показала лишь тенденцию к увеличению на 14,0 % по сравнению с контролем без обработки (рисунок 2). В 2024 г. также не выявлено достоверных различий между вариантами, что отразилось и в среднем по двум годам исследований.

Рисунок 2 – Влияние фосфорного удобрения и биопрепаратов на урожайность плодов кориандра (полевой опыт, чернозем южный)

Напротив, эфиромасличность плодов увеличилась под действием совместного применения «Аммофоса» и биопрепаратов на 0,15–0,16 % в сравнении с контролем в оба года исследований (рисунок 3). Таким образом, увеличился сбор ЭМ с площади выращивания в среднем за два года с 21,1 до 23,5 кг/га или на 11,6 % при совместном применении биопрепаратов и фосфорного удобрения. Эфиромасличность кориандра и компонентный состав эфирного масла зависят от комплекса факторов: особенностей сорта, почвенно–климатических, погодных и агротехнических условий выращивания, уборки, хранения и переработки [31, 32].

В представленном эксперименте активизация физиологических процессов в микробиоме ризосферы кориандра позволили увеличить не только сбор эфирного масла, но и не снизить количественные показатели компонентного состава по сравнению с контролем (таблица 3).

Рисунок 3 – Влияние фосфорного удобрения и биопрепаратов на массовую долю эфирного масла (ЭМ) в плодах кориандра (полевой опыт, чернозем южный)

Таблица 3 – Влияние удобрения и биопрепарата на компонентный состав эфирного масла кориандра (полевой опыт, чернозем южный)

Вариант опыта	Массовая доля компонента, %								
	α -пинен	мирцен	лимонен	γ -терпинен	линалоол	камфора	α -терпинеол	гераниол	геранил-ацетат
2023 г.									
Контроль	7,57 ± 0,58	1,04 ± 0,04	2,05 ± 0,08	5,49 ± 0,11	68,79 ± 0,86	3,50 ± 0,03	0,35 ± 0,02	0,32 ± 0,09	4,08 ± 0,08
Фосфор P ₁₀	7,56 ± 0,15	1,13 ± 0,08	2,31 ± 0,12	5,51 ± 0,11	66,89 ± 0,90	3,53 ± 0,21	0,31 ± 0,03	0,72 ± 0,38	3,57 ± 0,23
Биопрепараты	6,11 ± 0,42	0,92 ± 0,03	1,69 ± 0,06*	5,25 ± 0,11	72,57 ± 0,33*	3,56 ± 0,07	0,33 ± 0,03	1,89 ± 0,14*	4,07 ± 0,27
Биопрепараты+P ₁₀	7,56 ± 0,26	0,99 ± 0,03	2,00 ± 0,02	5,77 ± 0,07	69,77 ± 0,78	3,64 ± 0,05	0,23 ± 0,06*	2,00 ± 0,05*	4,29 ± 0,11
НСР ₀₅	1,42	0,15	0,21	0,30	2,56	0,40	0,11	0,69	0,68
2024 г.									
Контроль	6,68 ± 0,21	0,96 ± 0,03	1,96 ± 0,09	4,68 ± 0,44	70,76 ± 0,23	3,65 ± 0,10	0,25 ± 0,04	0,15 ± 0,03	4,29 ± 0,24
Фосфор P ₁₀	6,85 ± 0,07	0,96 ± 0,03	1,79 ± 0,10*	5,28 ± 0,08	70,50 ± 0,29	3,41 ± 0,17	0,11 ± 0,02*	0,13 ± 0,03	4,25 ± 0,16
Биопрепараты	6,78 ± 0,14	0,74 ± 0,15	1,99 ± 0,01	5,58 ± 0,11*	70,22 ± 0,32	3,69 ± 0,10	0,14 ± 0,02*	0,46 ± 0,01	4,18 ± 0,05
Биопрепараты+P ₁₀	7,87 ± 0,16*	1,10 ± 0,02	1,99 ± 0,05	5,66 ± 0,10*	69,31 ± 0,27*	3,50 ± 0,07	0,16 ± 0,02*	0,87 ± 0,31*	4,17 ± 0,25
НСР ₀₅	0,55	0,23	0,15	0,71	0,97	0,40	0,09	0,49	0,70

Исключение составляет: в 2023 г. уменьшение содержания лимонена в варианте с применением биопрепаратов; содержание α -терпинеола в варианте с применением биопрепаратов и фосфорных удобрений, а в 2024 г. – содержание этих компонентов в варианте с применением фосфорных удобрений. Применение биопрепаратов в 2023 г. способствовало увеличению содержания линалоола – основного компонента эфирного масла кориандра – на 3,78 % по сравнению с контролем, а применение биопрепаратов и удобрения в 2023–2024 гг. – увеличению содержания гераниола на 0,73–1,68 %.

В целом нормативы компонентного состава эфирного масла кориандра по вариантам опыта соответствовали требованиям ГОСТ ISO 3516 (ГОСТ ISO 3516-2018 Масло эфирное из плодов кориандра (*Coriandrum sativum* L.). Технические условия). Следует отметить, что наиболее ценными компонентами являются терпеновые спирты (линалоол и гераниол) и сложный эфир геранилацетат, которые определяют применение кориандрового эфирного масла в парфюмерно-косметической и пищевой промышленности, медицине, ветеринарии. Одновременно в кориандровом эфирном масле присутствуют компоненты, ухудшающие его парфюмерные достоинства (α -пинен, γ -терпинен, лимонен, мирцен, камфора).

Применение биопрепаратов на основе живых микроорганизмов с кориандром в южной почвенно-климатической зоне не описано в литературе, однако для нечерноземной почвы имеются данные о положительном их влиянии на урожайность и отсутствии влияния на эфиромасличность [33]. Ранее в условиях полустерильного горшечного эксперимента на песочно-вермикулитном субстрате нами было изучено влияние «Микробиоком-Агро» и экспериментального биопрепарата на основе ассоциаций *F. mosseae* на продуктивность растений до фазы цветения, где показано увеличение биомассы растений и содержания фосфора [34]. В условиях вертикального земледелия эффекта от внесения ризосферных бактерий в систему полива на ростовые параметры *C. sativum* не обнаружено [35]. Данные литературы свидетельствуют о различном влиянии биопрепаратов на растения кориандра.

Выводы

Таким образом, в условиях чернозема южного на биологическую активность ризосферы кориандра посевного, измеренную по эмиссии углекислого газа в фазу активного роста растений, способны влиять применяемые биопрепараты. Влияние это различалось в зависимости от выпадающих осадков и интродукции микроорганизмов: во влажный год биологическая активность росла на 20,3–42,3 % под действием биопрепаратов и фосфорного удобрения, а в засушливый год – снижалась на 24,6–71,5 %. Установлено, что совместное применение Аммофоса, Микробиоком-Агро и ассоциации *F. mosseae* 1-16 увеличивает развитие микоризного симбиоза на 13,9 % по интенсивности колонизации и на 11,8 % обилие арбускул в засушливых условиях 2024 г. За счет лучшего развития АМ улучшилось усвоение фосфора растениями на 17,4–43,5 % в оба года исследований. Совместное применение удобрения и биопрепаратов оказало положительное действие на повышение продуктивности кориандра посевного в условиях южной почвенно-климатической зоны за счет увеличения содержания ЭМ в плодах на 0,15–0,16 %, что повысило его сбор с гектара на 11,6 % в сравнении с контролем в среднем за 2023–2024 гг. исследований. При этом полученное ЭМ по компонентному составу по исследуемым вариантам опыта соответствовало нормативам качества действующего стандарта (ГОСТ ISO 3516).

Литература

1. Wahab I. A., Mohsin H. F. Separation of dipetroselin from the coriander extracts // Scientific Research Journal. 2019. Vol. 16. No. 1. DOI: 10.24191/srj.v16i1.5036.
2. Ali S. A. Q., Malik A. Antimicrobial Activity of *Coriandrum sativum* // Journal of Pharmaceutical Research International. 2020. Vol. 32. No. 47. P. 74–81. DOI: 10.9734/JPRI/2020/v32i4731117.
3. Каталог сортов сельскохозяйственных растений ФГБУН «НИИСХ Крыма» // Под ред. Паштецкого В. С. Симферополь: Ариал, 2018. 24 с.
4. Методические рекомендации «Культура кориандра в Крыму: вопросы и ответы». Симферополь: Ариал, 2024. 52 с.
5. Невкрытая Н. В., Кривда С. И., Золотилова О. М., Золотилов В. А., Бабанина С. С., Аметова Э. Д., Марченко М. П., Новиков И. А., Дроботова Е. Н., Кривчик Н. С., Скипор О. Б. Специализированные коллекции эфиромасличных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма». *Coriandrum sativum* L., *Foeniculum vulgare* Mill. Методические рекомендации по селекции и семеноводству эфиромасличных культур семейства Сельдерейные Ариасеae L. Симферополь: Ариал, 2022. 200 с.
6. Паштецкий В. С., Тимашева Л. А., Пехова О. А., Данилова И. Л., Серебрякова О. А. Эфирные масла и их качество. Симферополь: Ариал, 2021. 212 с. DOI: 10.33952/2542-0720-978-5-907506-16-9.
7. Kačaniová M., Galovičová L., Ivanišová E., Vukovic N. L., Štefániková J., Valková V., Borotová P., Žiarovská J., Terentjeva M., Felšöciová S., Tvrďá E. Antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activity of *Coriandrum sativum* L. essential oil for its application in foods // Foods. 2020. Vol. 9. No. 3. Art. No. 282. DOI: 10.3390/foods9030282.
8. Silva F., Domingues F. C. Antimicrobial activity of coriander oil and its effectiveness as food preservative // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2017. Vol. 57. No. 1. P. 35–47. DOI: 10.1080/10408398.2013.847818.

9. Nouioura G., El Fadili M., El Hachlafi N., Maache S., Mssillou I., Abuelizz H. A., Lafdil F. Z., Er-rahmani S., Lyoussi B., Derwich E. *Coriandrum sativum* L., essential oil as a promising source of bioactive compounds with GC/MS, antioxidant, antimicrobial activities: *in vitro* and *in silico* predictions // *Frontiers in Chemistry*. 2024. Vol. 12. Art. No. 1369745. DOI: 10.3389/fchem.2024.1369745.
10. Проворов Н. А., Долгих Е. А. Метаболическая интеграция организмов в системах симбиоза // *Журнал общей биологии*. 2006. Т. 67. № 6. С. 403–422.
11. Kebede E. Contribution, utilization, and improvement of legumes-driven biological nitrogen fixation in agricultural systems // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 2021. Vol. 5. Art. No. 767998. DOI: 10.3389/fsufs.2021.767998.
12. Melnichuk T., Egovtseva A., Abdurashytov S., Abdurashytova E., Kameneva I., Yakubovskaya A., Radchenko A., Ganotskaya T., Radchenko L. Associative to *Triticum aestivum* L. bacteria as a source of strains for biotechnology of the rhizosphere // *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*. 2019. Vol. 8. No. 5. P. 1194–1197. DOI: 10.15414/jmbfs.2019.8.5.1194-1197.
13. Патент РФ № 2838661 С1. Полифункциональный биопрепарат на основе штамма ризобактерий *Paenibacillus polymyxa* с комплексом хозяйственно полезных свойств для защиты растений от фитопатогенов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения посевных качеств семян и стимуляции биологической активности ризосферы // Авторы: Каменева И. А., Якубовская А. И., Абдурашитов С. Ф., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Смирнова И. И., Еговцева А. Ю., Каменев А. О. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Оpubл. 22.04.2025.
14. Патент РФ № 2777194 С1. Комплексный биопрепарат для оптимизации минерального питания растений, защиты от фитопатогенов, повышения продуктивности и способ получения этого биопрепарата // Авторы: Каменева И. А., Мельничук Т. Н., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Коноплева Г. Н. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Оpubл. 01.08.2022.
15. Khan A., Singh A. V., Gautam S. S., Agarwal A., Punetha A., Upadhayay V. K., Kukreti B., Bundela V., Jugran A. K., Goel R. Microbial bioformulation: a microbial assisted biostimulating fertilization technique for sustainable agriculture // *Frontiers in Plant Science*. 2023. Vol. 14. Art. No. 1270039. DOI: 10.3389/fpls.2023.1270039.
16. Пыркин В. О., Хапчаева С. А., Дидович С. В., Зотов В. С. Влияние комплексных биопрепаратов на почвенный микробиом // *Таврический вестник аграрной науки*. 2018. № 2(14). С. 35–45. DOI: 10.25637/TVAN.2018.02.03.
17. Чевердин А. Ю., Чевердин Ю. И., Турусов В. И. Влияние биопрепаратов на основе ассоциативных бактерий на микробиологическую активность чернозема сегрегационного // *Агрохимия*. 2019. № 12. С. 22–31. DOI: 10.1134/S0002188119120032.
18. Siebert J., Sünemann M., Hautier Y., Risch A. C., Bakker J. D., Biederman L., Blumenthal D. M., Borer E. T., Bugalho M. N., Broadbent A. A. D., Caldeira M. C., Cleland E., Davies K. F., Eskelinen A., Hagenah N., Knops J. M. H., MacDougall A. S., McCulley R. L., Moore J. L., Power S. A., Price J. N., Seabloom E. W., Standish R., Stevens C. J., Zimmermann S., Eisenhauer N. Drivers of soil microbial and detritivore activity across global grasslands // *Communications Biology*. 2023. Vol. 6. Art. No. 1220. DOI: 10.1038/s42003-023-05607-2.
19. Пуртова Л. Н., Костенков Н. М., Семаль В. А., Комачкова И. В. Эмиссия углекислого газа из почв природных и антропогенных ландшафтов юга Приморья // *Фундаментальные исследования*. 2013. № 1. С. 585–589.
20. Драган Н. А. Почвенные ресурсы Крыма. Симферополь: Доля, 2004. 208 с.
21. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. No. 106. Rome: FAO, 2014. 181 p.
22. Vierheilig H., Coughlan A. P., Wyss U., Piché Y. Ink and vinegar, a simple staining technique for arbuscular-mycorrhizal fungi // *Applied and Environmental Microbiology*. 1998. Vol. 64. No. 12. P. 5004–5007. DOI: 10.1128/AEM.64.12.5004-5007.1998.
23. Trouvelot A., Kough J. L., Gianinazzi-Pearson V. Mesure du taux de mycorrhization VA d'un système racinaire. Recherche de méthodes d'estimation ayant une signification fonctionnelle // In book: *Physiological and genetical aspects of mycorrhizae* / Ed. by Gianinazzi-Pearson V., Gianinazzi S. Paris: INRA, 1986. P. 217–221.
24. Методические рекомендации по оценке токсического действия пестицидов на микрофлору почвы // Под общим руководством Круглова Ю. В. М., 1981. 43 с.
25. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
26. Месячные обзоры погоды [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://meteo-crimea.ru/?page_id=3220 (дата обращения: 12.12.2024).
27. Taiz L., Zeiger E., Møller I. M., Murphy A. *Plant physiology and development*. 7th ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates Inc., 891 p.

28. Van der Heijden M. G. A., Martin F. M., Selosse M.-A., Sanders I. R. Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future // *New Phytologist*. 2015. Vol. 205. No. 4. P. 1406–1423. DOI: 10.1111/nph.13288.
29. Volpe V., Chitarra W., Cascone P., Volpe M. G., Bartolini P., Moneti G., Pieraccini G., Di Serio C., Maserti B., Guerrieri E., Balestrini R. The association with two different arbuscular mycorrhizal fungi differently affects water stress tolerance in tomato // *Frontiers in Plant Science*. 2018. Vol. 9. Art. No. 1480. DOI: 10.3389/fpls.2018.01480.
30. Püschel D., Bitterlich M., Rydlová J., Jansa J. Facilitation of plant water uptake by an arbuscular mycorrhizal fungus: a Gordian knot of roots and hyphae // *Mycorrhiza*. 2020. Vol. 30. No. 2-3. P. 299–313. DOI: 10.1007/s00572-020-00949-9.
31. Гуринович Л. К., Пучкова Т. В. Эфирные масла: химия, анализ и применение. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с.
32. Mandal S., Mandal M. Coriander (*Coriandrum sativum* L.) essential oil: chemistry and biological activity // *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*. 2015. Vol. 5. No. 6. P. 421–428. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.04.001.
33. Vinogradov D., Lupova E., Khromtsev D., Vasileva V. The influence of bio-stimulants on productivity of coriander in the non-chernozem zone of Russia // *Bulgarian Journal of Agricultural Science*. 2018. Vol. 24. No. 6. P. 1078–1084. [Electronic resource]. Access point: https://www.researchgate.net/publication/329814420_The_influence_of_biostimulants_on_productivity_of_coriander_in_the_non-chernozem_zone_of_Russia (reference's date 02.02.2025).
34. Абдурашитов С. Ф., Алексеева А. И., Грицевич К. С., Сейтаджиева С. Б., Зубоченко А. А., Юрков А. П. Симбиотическая эффективность новых ассоциаций грибов арбускулярной микоризы при взаимодействии с *Coriandrum sativum* // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Биология. Химия». 2023. Т. 9. № 4. С. 3–14.
35. Пухальский Я. В., Воробьев Н. И., Якубовская А. И., Астапова М. А., Каменева И. А., Левоневский Д. К. Оценка микрорезелени кориандра посевного (*Coriandrum sativum* L.), выращенного в условиях вертикального земледелия с использованием ассоциативных ризобактерий // Аграрный научный журнал. 2024. № 3. С. 55–64. DOI: 10.28983/asj.y2024i3pp55-64.

References

1. Wahab I. A., Mohsin H. F. Separation of dipetroselin from the coriander extracts // *Scientific Research Journal*. 2019. Vol. 16. No. 1. DOI: 10.24191/srj.v16i1.5036.
2. Ali S. A. Q., Malik A. Antimicrobial activity of *Coriandrum sativum* // *Journal of Pharmaceutical Research International*. 2020. Vol. 32. No. 47. P. 74–81. DOI: 10.9734/JPRI/2020/v32i4731117.
3. Catalog of agricultural plant varieties of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute of Agriculture of Crimea” // Ed. by Pashtetsky V. S., Simferopol: Arial, 2018. 24 p.
4. Methodological recommendations “Coriander in Crimea: questions and answers”. Simferopol: Arial, 2024. 52 p.
5. Nevkrytaya N. V., Krivda S. I., Zolotilova O. M., Zolotilov V. A., Babanyina S. S., Ametova E. D., Marchenko M. P., Novikov I. A., Drobotova E. N., Krivchik N. S., Skipor O. B. Specialized collections of essential oil crops of Research Institute of Agriculture of Crimea. *Coriandrum sativum* L., *Foeniculum vulgare* Mill. Guidelines for breeding and seed production of essential oil crops from Apiaceae family. Simferopol: Arial, 2022. 200 p.
6. Pashtetsky V. S., Timasheva L. A., Pehova O. A., Danilova I. L., Serebryakova O. A. Essential oils and their quality. Simferopol: Arial, 2021. 212 p. DOI: 10.33952/2542-0720-978-5-907506-16-9.
7. Kačániová M., Galovičová L., Ivanišová E., Vukovic N. L., Štefániková J., Valková V., Borotová P., Žiarovská J., Terentjeva M., Felšöciová S., Tvrďá E. Antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activity of *Coriandrum sativum* L. essential oil for its application in foods // *Foods*. 2020. Vol. 9. No. 3. Art. No. 282. DOI: 10.3390/foods9030282.
8. Silva F., Domingues F. C. Antimicrobial activity of coriander oil and its effectiveness as food preservative // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2017. Vol. 57. No. 1. P. 35–47. DOI: 10.1080/10408398.2013.847818.
9. Nouioura G., El Fadili M., El Hachlafi N., Maache S., Mssillou I., Abuelizz H. A., Lafdil F. Z., Er-rahmani S., Lyoussi B., Derwich E. *Coriandrum sativum* L., essential oil as a promising source of bioactive compounds with GC/MS, antioxidant, antimicrobial activities: *in vitro* and *in silico* predictions // *Frontiers in Chemistry*. 2024. Vol. 12. Art. No. 1369745. DOI: 10.3389/fchem.2024.1369745.
10. Provorov N. A., Dolgikh E. A. Metabolic integration of organisms within symbiotic systems // *Journal of General Biology*. 2006. Vol. 67. No. 6. P. 403–422.
11. Kebede E. Contribution, utilization, and improvement of legumes-driven biological nitrogen fixation in agricultural systems // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 2021. Vol. 5. Art. No. 767998. DOI: 10.3389/fsufs.2021.767998.

12. Melnichuk T., Egovtseva A., Abdurashytov S., Abdurashytova E., Kameneva I., Yakubovskaya A., Radchenko A., Ganotskaya T., Radchenko L. Associative to *Triticum aestivum* L. bacteria as a source of strains for biotechnology of the rhizosphere // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2019. Vol. 8. No. 5. P. 1194–1197. DOI: 10.15414/jmbfs.2019.8.5.1194-1197.
13. Patent RF No. 2838661 C1. Polyfunctional biopreparation based on strain of rhizobacteria *Paenibacillus polymyxa* with system of useful properties for protecting plants from phytopathogens, increasing crop yield, improving sowing properties of seeds and stimulating biological activity of rhizosphere // Authors: Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Abdurashytov S. F., Pashtetsky V. S., Gritchin M. V., Smirnova I. I., Egovtseva A. Yu., Kamenev A. O. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 22.04.2025. Bull. No. 12.
14. Patent RF No. 2777194 C1. Complex biological product for optimizing the mineral nutrition of plants, protecting against phytopathogens, increasing productivity and method for producing this biological product // Authors: Kameneva I. A., Melnichuk T. N., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Pashtetsky V. S., Gritchin M. V., Konopleva G. N. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 01.08.2022. Bull. No. 22.
15. Khan A., Singh A. V., Gautam S. S., Agarwal A., Punetha A., Upadhayay V. K., Kukreti B., Bundela V., Jugran A. K., Goel R. Microbial bioformulation: a microbial assisted biostimulating fertilization technique for sustainable agriculture // Frontiers in Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1270039. DOI: 10.3389/fpls.2023.1270039.
16. Pyrkin V. O., Khapchaeva S. A., Didovich S. V., Zotov V. S. Influence of complex biopreparates on the soil microbiome // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2018. No. 2(14). P. 35–45. DOI: 10.25637/TVAN.2018.02.03.
17. Cheverdin A. Yu., Cheverdin Yu. I., Turusov V. I. Effect of associative biologics on the microbiological activity of the segregation chernozem's // Agrohimia. 2019. No. 12. P. 22–31. DOI: 10.1134/S0002188119120032.
18. Siebert J., Sünnemann M., Hautier Y., Risch A. C., Bakker J. D., Biederman L., Blumenthal D. M., Borer E. T., Bugalho M. N., Broadbent A. A. D., Caldeira M. C., Cleland E., Davies K. F., Eskelinen A., Hagenah N., Knops J. M. H., MacDougall A. S., McCulley R. L., Moore J. L., Power S. A., Price J. N., Seabloom E. W., Standish R., Stevens C. J., Zimmermann S., Eisenhauer N. Drivers of soil microbial and detritivore activity across global grasslands // Communications Biology. 2023. Vol. 6. Art. No. 1220. DOI: 10.1038/s42003-023-05607-2.
19. Purtova L. N., Kostenkov N. M., Semal V. A., Komachkova I. V. CO₂ soils emissions from natural and agricultural landscapes of the south part of Primorye // Fundamental Research. 2013. No. 1. P. 585–589.
20. Dragan N. A. Soil resources of Crimea. Simferopol: Dolya, 2004. 208 p.
21. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. No. 106. Rome: FAO, 2014. 181 p.
22. Vierheilig H., Coughlan A. P., Wyss U., Piché Y. Ink and vinegar, a simple staining technique for arbuscular-mycorrhizal fungi // Applied and Environmental Microbiology. 1998. Vol. 64. No. 12. P. 5004–5007. DOI: 10.1128/AEM.64.12.5004-5007.1998.
23. Trouvelot A., Kough J. L., Gianinazzi-Pearson V. Mesure du taux de mycorhization VA d'un système racinaire. Recherche de méthodes d'estimation ayant une signification fonctionnelle // In book: Physiological and genetical aspects of mycorrhizae / Ed. by Gianinazzi-Pearson V., Gianinazzi S. Paris: INRA, 1986. P. 217–221.
24. Methodological recommendations for assessing the toxic effects of pesticides on soil microflora // Under the general guidance of Kruglov Yu. V. Moscow, 1981. 43 p.
25. Dospikhov B. A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
26. Monthly weather reviews. [Electronic resource]. Access point: https://meteo-crimea.ru/?page_id=3220 (reference's date 12.12.2024).
27. Taiz L., Zeiger E., Møller I. M., Murphy A. Plant physiology and development. 7th ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates Inc., 2022. 891 p.
28. Van der Heijden M. G. A., Martin F. M., Selosse M.-A., Sanders I. R. Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future // New Phytologist. 2015. Vol. 205. No. 4. P. 1406–1423. DOI: 10.1111/nph.13288.
29. Volpe V., Chitarra W., Cascone P., Volpe M. G., Bartolini P., Moneti G., Pieraccini G., Di Serio C., Maserti B., Guerrieri E., Balestrini R. The association with two different arbuscular mycorrhizal fungi differently affects water stress tolerance in tomato // Frontiers in Plant Science. 2018. Vol. 9. Art. No. 1480. DOI: 10.3389/fpls.2018.01480.
30. Püschel D., Bitterlich M., Rydlová J., Jansa J. Facilitation of plant water uptake by an arbuscular mycorrhizal fungus: a Gordian knot of roots and hyphae // Mycorrhiza. 2020. Vol. 30. No. 2-3. P. 299–313. DOI: 10.1007/s00572-020-00949-9.

31. Gurinovich L. K., Puchkova T. V. Essential oils: chemistry, analysis and application. Moscow: Shkola kosmeticheskikh khimikov, 2005. 192 p.
32. Mandal S., Mandal M. Coriander (*Coriandrum sativum* L.) essential oil: chemistry and biological activity // Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015. Vol. 5. No. 6. P. 421–428. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.04.001.
33. Vinogradov D., Lupova E., Khromtsev D., Vasileva V. The influence of bio-stimulants on productivity of coriander in the non-chernozem zone of Russia // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2018. Vol. 24. No 6. P. 1078–1084. [Electronic resource]. Access point: https://www.researchgate.net/publication/329814420_The_influence_of_biostimulants_on_productivity_of_coriander_in_the_non-chernozem_zone_of_Russia (reference's date 02.02.2025).
34. Abdurashytov S. F., Alekseeva A. I., Gritsevich K. S., Seitadzhieva S. B., Zubochenko A. A., Yurkov A. P. Symbiotic efficiency of new associations of arbuscular mycorrhiza fungi in interaction with *Coriandrum sativum* // Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Biology. Chemistry. 2023. Vol. 9. No. 4. P. 3–14.
35. Pukhalsky Ya. V., Vorobyov N. I., Yakubovskaya A. I., Astapova M. A., Kameneva I. A., Levonevsky D. K. Evaluation of microgreens of coriander (*Coriandrum sativum* L.) grown in vertical farming using associative rhizobacteria // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2024. No. 3. P. 55–64. DOI: 10.28983/asj.y2024i3pp55-64.

UDC 579.64

Abdurashytov S. F., Alekseeva A. I., Ablayev A. Ya., Zubochenko A. A., Kulinich R. A., Pekhova O. A.

APPLICATION OF BIOLOGICAL PREPARATIONS AND PHOSPHORUS FERTILISER FOR MANAGEMENT BIOLOGICAL ACTIVITY OF CORIANDER RHIZOSPHERE AND PRODUCTIVITY

Summary. *Coriander essential oil (EO) is widely used in the food, perfumery-cosmetic, and pharmaceutical industries as a flavoring agent and a corrector of organoleptic properties in medicinal preparations. The study aimed to determine the effects of biological preparations and phosphorus fertilizer on managing the biological activity of coriander (*Coriandrum sativum* L.) rhizosphere, yield formation, essential oil accumulation in fruits, and its component composition under southern soil-climatic conditions. The experiment was conducted in 2023–2024 in the steppe zone of Crimea on chernozem southern. The coriander cultivar ‘Silach’, the biofertilizer “Mikrobiokom-Agro”, an experimental biofertilizer based on arbuscular mycorrhizal fungi, and phosphorus fertilizer “Ammophos” were used. Arbuscular mycorrhizal symbiosis development was assessed using the Trouvelot method; biological activity of coriander rhizosphere was measured via CO₂ emission levels. Weather conditions across the experimental years varied significantly: abundant moisture in 2023; spring and summer drought with almost no precipitation during the growing season in 2024. Mycorrhizal colonization intensity and arbuscule abundance increased by 13.9 % and 11.8 %, respectively, under biofertilizer and phosphorus treatment in the drought year compared to the control, whereas no difference was observed in the wet year. In 2023, CO₂ emission level in the rhizosphere increased by 20.3–42.3 % in the context of phosphorus fertilizer and biopreparations application compared to the control, while in 2024, it decreased by 24.6–71.5 %. Application of phosphate-mobilizing microorganisms (*Lelliottia nimipressuralis* 32-3 and *Funneliformis mosseae* 1-16) in biofertilizers improved phosphorus uptake efficiency by 17.4 % in the drought year. Over the two-year study, only a trend toward yield increase was observed, whereas essential oil content in coriander fruits rose by 0.15–0.16 % under phosphorus and biofertilizer treatments compared to the control. Overall, the component composition of coriander EO across experimental variants complied with ISO-3516 standards.*

Keywords: *Coriandrum sativum* L., *Funneliformis mosseae*, “Mikrobiokom-Agro”, mycorrhizal colonization, CO₂ emission, yield, essential oil content, essential oil composition.

Абдурашитов Сулейман Февзиевич, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией, лаборатория молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: asuleyman83@rambler.ru.

Алексеева Алёна Ильинична, младший научный сотрудник, лаборатория молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: alena_crao2000@mail.ru.

Аблаев Азиз Якубович, младший научный сотрудник, лаборатория молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: byablaev@vk.com.

Зубоченко Алла Анатольевна, старший научный сотрудник, лаборатория агрохимических исследований, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: zubochenko_a@niishk.site.

Кулинич Роман Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук., Заведующий лабораторией семеноводства и сортоизучения новых генотипов, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: roman_kulinich@mail.ru.

Пехова Ольга Антоновна, кандидат сельскохозяйственных наук., ведущий научный сотрудник, лаборатория переработки и стандартизации сырья, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: isocrimea@gmail.com.

Abdurashytov Suleiman Fevzievich, Cand Sc. (Agr.), head of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: asuleyman83@rambler.ru.

Alekseeva Alyona Ilyinichna, junior researcher of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: alena_crao2000@mail.ru.

Ablaev Aziz Yakubovich, junior researcher of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: byablaev@vk.com.

Zubochenko Alla Anatolievna, senior researcher of the Laboratory of agrochemical research, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: zubochenko_a@niishk.site.

Kulinich Roman Alekseevich, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of seed growing and strain investigation of new genotypes, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: roman_kulinich@mail.ru.

Pekhova Olga Antonovna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, Laboratory of processing and standardization of plant raw materials, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str. Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: isocrimea@gmail.com.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23–26–00241 «Коррекция микробиома *Coriandrum sativum* как фактор управления его продуктивностью и качеством масла» <https://rscf.ru/project/23-26-00241/>

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 13.11.2024.

Дата принятия к печати – 10.12.2024.